

УДК 347.1

Михайліченко Олександр Сергійович –
студент 3-го курсу Інституту Права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Oleksandr S. Mykhailichenko –
3rd year student of the Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Щодо реалізації права на вакцинацію в умовах пандемії

У статті досліджено правові аспекти обов'язковості вакцинації особи. Висвітлено законодавче регулювання вакцинації в Україні, розглянуто правомірність обмежень прав людини у сфері охорони здоров'я в умовах існування суспільної потреби захисту населення від найбільш поширених захворювань. Проведено аналіз права на вакцинацію шляхом звернення до доктрини природного права, національної та міжнародної практики в аспекті щеплення. Також розглянуті перспективи введення обов'язкового захисту здоров'я особи від COVID-19 та надано висновок щодо подвійної природи права на вакцинацію.

Ключові слова: право на вакцинацію, здоров'я особи, публічний та приватний інтерес, обмеження прав людини, Верховний Суд, Європейський суд з прав людини, *Vavříčka and Others v. the Czech Republic*.

В статье исследованы правовые аспекты обязательности вакцинации человека. Освещены законодательное регулирование вакцинации в Украине, рассмотрена допустимость ограничений прав человека в сфере здравоохранения в условиях существования общественной необходимости защиты населения от наиболее распространенных заболеваний. Проведен анализ права на вакцинацию путем обращения к доктрине естественного права, национальной и международной практики в аспекте прививки. Также рассмотрены перспективы введения обязательной защиты здоровья человека от COVID-19 и дано заключение о двойной природе права на вакцинацию.

Ключевые слова: право на вакцинацию, здоровье человека, публичный и частный интерес, ограничения прав человека, Верховный Суд, Европейский суд по правам человека, *Vavříčka and Others v. the Czech Republic*.

O.S. Mykhailichenko On Execution of the Right to Vaccination in the Conditions of Pandemic

The article deals with legal aspects of mandatory vaccination in Ukraine and the European Union. Legislative regulation of vaccination in Ukraine is covered, the legality of restrictions on human rights in the field of health care in the conditions of public need to protect the population from the most common diseases is considered.

One of the most effective ways to protect human health is vaccination. Although vaccination of the population is a rather common preventive medical intervention, its side effects, propaganda against vaccination and speculation on public ignorance of its consequences do not improve the situation.

The problem of mandatory vaccination lies within the fact that a State needs to seek balance between the private interest of the person not to be vaccinated and the public interest. The balance of public and private interest, namely the restriction of the rights of the individual for a socially useful purpose, is not a new challenge for law: in the process of fulfilling the state's responsibilities, a State may narrow individual freedoms for the sake of society, and that is also applicable to possible mandatory vaccination against COVID-19.

For better coverage of the topic, the author addressed to numerous sources: doctrine of natural law (a vital component in the fundamental acts of international law, such as the General Convention on Human Rights and International Pact on Human Rights, are based on these principles), Ukrainian legislation, ECtHR case law concerning the content of the right to vaccination. The ECtHR case *Vavříčka and Others v. the Czech Republic* of 8 April 2021 is of extreme importance, because the case was the first in which the EU court had ruled on the question of mandatory vaccination.

In general, research shows that limitation of the private interest to protect public needs is legally justified, because a State needs to assure safety of society as a whole and of those who cannot be vaccinated for medical reasons.

Keywords: *right to vaccination, human health, public and private interest, human rights restrictions, Supreme Court of Ukraine, European Court of Human Rights, Vavříčka and Others v. the Czech Republic.*

Постановка проблеми. Спалахи інфекційних хвороб в Україні, загострені пандемією коронавірусної інфекції (далі – «COVID-19»), вже не один рік викликають дискусії щодо необхідності ефективного реформування національної системи охорони здоров'я, зокрема, в частині протиепідемічного контролю та профілактики. На державу покладається обов'язок забезпечення доступу до профілактики та лікування відповідно до статті 3 Конституції України. Одним із ефективних засобів захисту здоров'я кожної людини окремо і суспільства в цілому – є вакцинація. Незважаючи на те, що вакцинація населення є доволі поширеним профілактичним медичним втручанням, вона супроводжується побічними ефектами, що спонукає уряди держав до пошуку балансу між охороною суспільного здоров'я і правами особистості. Не покращує ситуацію пропаганда проти вакцинації та спекуляція на необхідності населення щодо її наслідків.

Батьки чи законні представники можуть відмовитися як від власних вакцинації, так і їх дітей, посилаючись на норми статті 284 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України») та 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (далі – «Основи»). Відповідно до цих норм втручання в здоров'я особи дозволяється лише за згодою особи або її законних представників [1; 2]. Від обов'язкової вакцинації відмовляються працівники низки професій (лікарі, вихователі, вчителі та ін.), для яких вона передбачена постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" від 23.05.2011 № 559 [3].

Існує проблема балансу між приватним інтересом особи, яка не бажає вакцинуватися, та інтересом тієї частини суспільства, яка вважатиме невакциновану особу небезпекою для себе. Співвідношення публічного та приватного інтересу, тобто обмеження прав індивіда заради суспільно-корисної цілі не є новою проблемою для

юридичної науки: в процесі здійснення державою своїх обов'язків виникають ситуації, які потребують звуження індивідуальних свобод і особливої актуальності це набуває в період пандемії COVID-19.

Дотримання принципу пропорційності (визнаний українським законодавцем як складова принципу верховенства права) при вирішенні питання такого балансу набуло ще більшої актуальності в умовах швидкого та небезпечного поширення по всьому світу COVID-19, оскільки щоденні випадки захворювань змушують світову спільноту реагувати на виклики сьогодення, запроваджуючи різні механізми захисту населення, одним з яких є масова вакцинація [4].

Потребує окремої уваги та юридичного аналізу нещодавно прийнятий Верховною Радою України Закон «Про внесення зміни до статті 92 Закону «Про лікарські засоби» що вводить процедуру «emergency use authorization» – або ж дозвіл на екстрене застосування – це механізм, що сприяє доступності та використанню лікарських засобів, вакцини або іншого медичного імунологічного препарату під час надзвичайних ситуацій та/або карантину в сфері охорони здоров'я [5].

Особливу дискусію у правовій спільноті спровокувало прийняття Європейським судом з прав людини (далі – «ЄСПЛ») рішення у справі «Vavříčka and Others v. the Czech Republic» від 08 квітня 2021 року, з рішення якої чітко прослідковується позиція ЄСПЛ щодо вакцинації.

Власну позицію щодо розуміння права на вакцинацію автор формуватиме виходячи з висхідних постулатів доктрини природного права, національної та міжнародної практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості правового регулювання щеплень в Україні, аргументи «за» та «проти» розглядалися у працях таких дослідників: І. С. Демченко, Н. Т. Дубицька, Д. В. Боброва, О.О. Круглова, В. В. Колеснікова, О.В. Губанова, І. В. Жилінкова, Г. В. Єрмоєнко, І. Я. Сенюта, С. Б. Булеца, Хуана І. Акоста та ін. Проте, дані праці

з'явилися до початку пандемії COVID-19, через що проблематика вакцинації потребує перегляду.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні у правовій літературі тривають дискусії щодо змісту та обсягу реалізації права на вакцинацію особою. Частина вчених дотримується позиції, що дане медичне втручання є правом особи, тому держава має застосовувати усі правові інструменти для його захисту [6, с. 137; 7, с. 540], інші схильні вважати, що невакцинована особа становить небезпеку для суспільства, чим наражає інших на небезпеку, а відтак вбачають у цьому обов'язок громадянина, який не має медичних протипоказань, бути вакцинованим [8, с. 34; 9, с. 138-139]. Поширення COVID-19 знову загострює питання: вакцинація – це право чи обов'язок особи?

Мета. У даній статті ми аналізуємо вакцинацію як з позиції права особи, так і обов'язку особи шляхом аналізу українського законодавства з урахуванням пандемії COVID-19, вітчизняної судової практики та практики ЄСПЛ, що стосується змісту права на вакцинацію та юридичні наслідки для особи у разі настання побічних ефектів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та статті 43 Основ профілактичні щеплення проводяться **за згодою особи чи її законних представників** після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення [10]. Окрім того, норми Конституції України (статті 3 і 49) гарантують людині право на охорону здоров'я та медичну допомогу. [11].

Відповідно до Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»), «право на вакцинацію» може бути виведено зі змісту положення статті 269 (права, які тісно пов'язані з фізичною особою, однак не мають економічного змісту, тобто особисті немайнові права) та статті 270 (види особистих немайнових прав відповідно до Конституції України, такі як: *право на життя та на охорону здоров'я*) а відтак його зміст полягає у спроможності особи вчиняти певні дії стосовно власного здоров'я або ж утримуватися їх, що може бути аргументом в підтримку добровільної вакцинації.

Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод проголошує, що

кожна людина має право на волю переконань та вільне їх висловлення (може наводити аргументи проти вакцинації – позиція автора) [12]. На користь того, що дана стаття стосується і професійних висловлювань в медичній сфері свідчить рішення у справі «*Frankovicz v. Poland*», де ЄСПЛ заявив, що звинувачення та дисциплінарне випробування за вираження критичних коментарів щодо характеру лікування пацієнта рівносильне втручанням у здійснення права на свободу вираження [13, § 44].

У пункті 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії проголошено право кожної людини на використання будь-яких заходів для досягнення найкращого стану здоров'я [14]. Відтак, нами розуміється, що кожна особа вправі підтримувати обов'язкову вакцинацію або ж навпаки – наводити власні думки та аргументи з приводу того, чому така процедура є неправомірною.

Статтею 384 ЦК України зазначається, що фізична особа, яка досягла 14-ти років і звернулася за медичною допомогою, має право на вибір лікаря і вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Тобто, особа може відмовитися від вакцинації за порадою лікаря, або ж навпаки – має право наполягати на щепленні, якщо виник супротив з боку законних представників.

У деяких справах ЄСПЛ непрямо допустив абсолютність права на вакцинацію, що полягає у безумовній можливості відмовитися від вакцинації.

Так, у «*Pretty v. The United Kingdom*» ЄСПЛ постановив, що при наданні медичної допомоги, навіть тоді, коли відмова від конкретного методу лікування може призвести до летального результату, примусове медичне лікування без згоди дієздатного пацієнта є посяганням на його фізичну недоторканність і на права, гарантовані статтею 8 Загальної конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [15, § 63]. Отже, така думка ЄСПЛ підсилює аргументи проти обов'язкової вакцинації.

У «*Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*» ЄСПЛ також звертав увагу, що для збереження свободи на відмову від лікування необхідно забезпечити право пацієнта приймати рішення в злагоді зі своїми власними поглядами і цінностями, якими б ірраціональними, нерозумними і недалекоглядними вони не здавалися іншим особам [16, §136].

У контексті даної статті актуальною є позиція ЄСПЛ: держава може втручатися у свободу вибору громадян у сфері охорони здоров'я, якщо існують ознаки необхідності підтримки інтересів третіх осіб [16, §136].

Противники вакцинації для підтвердження власних аргументів звертаються до «*Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*», але ігнорують ту обставину, що справа стосувалася відмови представників релігійної організації Свідки Єгови від переливання крові в надзвичайних випадках, а не аспектів вакцинації. Більш того, у цій справі ЄСПЛ визнав зверхність приватного інтересу над публічним, чого не спостерігається у судовій практиці щодо відмови від вакцинації.

На нашу думку, при поясненні «права на вакцинацію» необхідно керуватися юридичним принципом *lex specialis derogat generali* – перевагу при тлумаченні та застосуванні загальних та спеціальних норм права слід надавати спеціальним нормам, позаяк норми про охорону здоров'я стосуються зовсім різних сфер життя та мають різну правову природу (різне регулювання нормативно-правовими актами, підстави та винятки тощо). Під час аналізу «права на вакцинацію» не варто керуватися виключно загальними нормами в сфері охорони здоров'я, оскільки їх розгляд без подальшого звернення до особливих норм спотворюватиме враження читача про вирішення питання обов'язкової вакцинації, і перешкоджатиме державі в реалізації публічних інтересів, навіть коли останні є правомірними та обґрунтованими в межах спеціальних норм права.

Звернімося до близької нам позиції науковців, що стоять на позиціях доктрини природного права (на їх працях базуються основоположні акти міжнародного права як Загальна конвенція з прав людини та Міжнародні пакти про права людини), які ще у добу Відродження казали про обмежений характер прав людини та її свобод.

Згідно з позицією англійського юриста та філософа Джона Лока, «свобода людини полягає не в можливості вчиняти все що заманеться, а в тому, що вона не підпорядковується будь-якій владі, окрім тієї, яка установлена державою» [17, с. 173]. «Людина повинна жити так, щоб утримуватись від порушення прав інших людей» [18, Book II, Ch. IV (57), O4].

З цього приводу ще Шарль-Луї Монтеск'є зазначав: «якби громадянин міг робити те, що

цими законами забороняється, то у нього не було б свободи, бо те ж могли б робити й інші громадяни» [19]. Так само, на обмеженості людських свобод наголошують і сучасні представники доктрини природного права, зокрема Ж. Марітен, Л. Фуллер та Д. Фінніс [20].

Інститут обмеження прав і свобод людини та громадянина відповідає принципам права й визнається сучасним міжнародним правом, а саме статтею 29 Загальної декларації прав людини та статтею 4 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, за якими в межах здійснення своїх прав і свобод на кожну людину мають покладатися лише ті обмеження, які встановлені законом з метою належного визнання й поваги прав і свобод інших та справедливих вимог моралі [21].

На думку А. Б. Касумової, обмеження прав громадян, пов'язаних зі станом їх здоров'я, є «встановленим законом виключенням з правового статусу громадян, які встановлюються з метою захисту та забезпечення інших осіб, суспільства та держави» [22].

ЄСПЛ також сформував змістовну практику щодо обмеження прав людини. У «*Savin v. Ukraine*» було визначено, що для «необхідного у демократичному суспільстві» втручання відповідні мотиви мають бути доречними, достатніми, і виправдувати обмеження прав особи, був відповідний процес прийняття рішень справедливим і здатним забезпечити належний захист інтересів [23, § 63].

Відтак, вакцинація особи від хвороб, обов'язковість щодо яких встановлена рекомендаціями ВООЗ і відповідними національними стандартами в сфері охорони здоров'я, є обов'язком у більшості розвинутих країн, що підтверджується міжнародною практикою. У Європейському Союзі не існує уніфікованої політики щеплення, натомість кожна держава сама вирішує, яка вакцина буде примусовою чи ні. Водночас, такі країни як Франція, Італія, Чехія, Болгарія, Хорватія, Словаччина, Словенія, Польща та Латвія ввели обов'язкові щеплення проти: правця, дифтерії, кашлюку, гемофільної інфекції, Гепатиту В, поліовірусу, свинки, кору і краснухи [24].

Вакцинація в Україні передбачена низкою нормативно-правових актів. Частина 6 статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлює, що профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду

особи в разі відсутності в неї відповідних медичних протипоказань згідно з наказом МОЗ «Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень» від 16.09.2011 № 595 [25].

І якщо відповідні протипоказання не існують і не діагностуються, стаття 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [26], та стаття 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачають обов'язковість щеплень від таких захворювань, як туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець та кір.

У частині 2 статті 13 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» також вводиться обов'язок вакцинації працівників окремих професій якщо їх діяльність може призвести до їх зараження та (або) поширення інфекційних хвороб.

З метою забезпечення епідемічного добробуту населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, було затверджено Календар профілактичних щеплень в Україні [27].

Виникає колізія двох правових норм: згідно зі статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проводяться за згодою особи, її об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Але ця норм також забороняє відвідування закладів освіти дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, дитячих закладів. Противники щеплення вважають, що заборона звужує право дитини на доступ за статтею 53 Конституції України до шкільної, повної загальної освіти тощо. Тим паче, у справі N 1-4/2004 Конституційний Суд України заявив, «що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права» [28].

Практика національних судів касаційної інстанції така: відсторонення від занять у школі не щепленої дитини законне та забезпечує безпеку для всіх учнів, що підтверджується як мінімум постановами Верховного Суду №337/3087/17, № 682/1692/17 та № 331/5291/19 [28; 29; 30].

Американська вчена в сфері прав людини Хуана І. Акоста у власних дослідженнях наводить 4 критерії, за дотримання яких обов'язкова вакцинація є правомірною [31].

1) Законна мета. Політика обов'язкової вакцинації, яка обмежує усвідомлену згоду, особисту недоторканність і право на приватне життя, повинна бути сформульована з чіткою метою, що дозволить запобігти упередженням, стереотипним установкам чи ірраціональним побоюванням» [32].

2) Дотримання принципу законності. Міжамериканський суд з прав людини у консультативному висновку ОС-6/86 для уряду Уругваю постановив, що обмеження людських прав мають вводитися згідно з принципом законності [33].

3) Суворая необхідність. Коли держава посилається на обмеження прав людини заради захисту публічного інтересу або добробуту, вона має довести існування нагальної соціальної потреби» [34].

4) Пропорційність. З метою легітимного обмеження прав людини примус має вводитися тоді, коли «особа становить значний ризик для громадськості та становить суттєву шкоду» [35].

Нами поділяється позиція, що при проведенні політики обов'язковості вакцинації на національному рівні держава повинна вивірити її введення відповідно до вищезазначених критеріїв, якщо вона бажає забезпечити адекватний баланс між забезпеченням громадського здоров'я на рівні суспільства та правами окремої особи.

Практика ЄСПЛ є послідовною. На перший погляд, існують певні випадки, що виражаються в апелюваннях до таких справ як «*Pretty v. The United Kingdom*», «*Jehovah's Witnesses of Moscow and Others v. Russia*», проте ці справи не стосуються безпосередньо суті права на вакцинацію і звернення до них задля обґрунтування абсолютної свободи щеплення є некоректними.

Якщо попередні висновки сформувалися до початку пандемії COVID-19, то справа «*Vavříčka and Others v. the Czech Republic*» від 8 квітня 2021 року є унікальною та надзвичайно актуальною, позаяк вперше за власну історію ЄСПЛ визнав обов'язковою вакцинацію дітей.

У цій справі першого заявника оштрафували за невиконання обов'язку щодо вакцинації своїх двох дітей в Чеській Республіці. Всім іншим заявникам відмовили у вступі їх дітей до садків через ту ж причину. Основною проблемою було питання необхідності вжитих владою заходів щодо заявників на підтримку політики вакцинації та чи порушило це право позивачів на

приватне життя в розумінні статті 8 Загальної конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [36, § 236].

Ще у «*Kokkinakis v. Greece*», Суд висловив позицію, якої дотримувався ще відомий нам Джон Лок: обмеження створюються не заради обмежень, а для захисту інтересів всього суспільства [37, § 33].

Рішення щодо дітей чеських громадян суголосне з позицією ЄСПЛ у *Kokkinakis v. Greece*: право заявників на фізичну цілісність було обмежено для «збереження здоров'я всіх людей, а тим паче вразливих до певних захворювань» [36, § 279].

В «*Vavříčka and Others v. the Czech Republic*» Суд встав на сторону законодавця і постановив, що держави зобов'язані ставити найкращі інтереси дітей в центр усіх рішень, що впливають на їх здоров'я та розвиток: якщо політики добровільної вакцинації недостатньо для досягнення та підтримання колективного імунітету, чи колективний імунітет не допомагає в силу природи захворювання, держави мають право запроваджувати політику обов'язкової вакцинації з метою досягнення належного рівня захисту від таких захворювань. Щодо не допуску невакцинованих дітей в навчальні заклади, то судді зазначили: такі заходи носять захисний, а не каральний характер [37, §288].

У даному випадку думка ЄСПЛ суголосна з позицією Джона Лока, який зазначав, що метою закону має бути є «не скасування чи обмеження свободи, а навпаки – її зберігання та розвиток прав всього суспільства» [18, Book II, Ch. IV (22) N4].

Суд постановив, що користь від щеплення перевищує будь-які можливі ризики побічних ефектів [37, §93].

Заслугує на увагу Закон України «Про внесення зміни до статті 9-2 Закону «Про лікарські засоби», що звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання в межах процедури дозволу на екстрене застосування. За такою процедурою вакцина в рамках програми COVAX реєструється у прискореному темпі за надзвичайних обставин, якщо дозвіл на її екстрене застосування був наданий компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії,

Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або Європейського Союзу.

Надалі уповноважений орган оцінює (в Україні його функції виконує державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України») співвідношення «користь/ризик» та перевіряє реєстраційні матеріали лікарських засобів та вакцин на їх автентичність [38].

Вважаємо, що дана процедура є необхідною для України, оскільки застосовується міжнародною спільнотою, зокрема Європейським Союзом та Всесвітньою організацією охорони здоров'я [39; 40]. Водночас, вона повинна мати тимчасовий характер, адже неперевірені вакцини можуть викликати недовіру серед населення, через що Кабінет Міністрів України вже передбачив компенсаційні виплати у випадку настання побічних ефектів [41].

Хоча наразі жодна держава у світі не оголосила загальнообов'язковим щеплення від інфекції COVID-19, вже з'являються певні тенденції: В Італії, згідно зі статтею 4 Декрету-Закону № 44 від 1 квітня 2021 року уряд запровадив обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для медичних працівників [42]. Тому, тривалість пандемії, збільшення обсягу вакцин та зростання їх доступності спонукатимуть світову спільноту до запровадження обов'язкової політики вакцинації від COVID-19.

Висновки. На сьогодні вакцинація є одночасно як правом особи, так і обов'язком, в залежності від взаємодії з суспільством. Досліджені матеріали свідчать, що українські та міжнародні суди сформуvalи одностайну та аргументовану позицію щодо вакцинації: приватний інтерес індивіда на відмову від щеплення обмежується там, де виникає посягання на публічний інтерес всього населення. Ще М. І. Козюбра зазначав, що будь-які права людини, як би не інтерпретувалася їхня природа, реалізуються в суспільстві, нормальне функціонування і розвиток якого можливі лише за умов співробітництва людей, підтримання балансу інтересів окремого індивіда, особи та публічних інтересів. Людина як істота не тільки біологічна, а й соціальна, не може бути зовсім вільною від суспільства.

Ми вважаємо, що правове регулювання вакцинації дійсно має вирішуватися на засадах балансу приватних і публічних інтересів. З іншого боку, в умовах пандемії акценти

зміщуються у бік пріоритетів інтересів суспільства в цілому, його безпеки та захищеності тих, хто не може бути вакцинований з медичних підстав, а не через власне небажання – від цього залежить здоров'я усього українського суспільства. Хоч противники обов'язкової вакцинації можуть відмовлятися від неї, навряд чи міжнародна

спільнота у найближчому майбутньому визнає абсолютне право особи на вакцинацію.

Список використаних джерел:

1. Цивільний кодекс України: Кодекс України: Закон від 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (дата звернення: 16.04.2021).
2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (дата звернення: 16.04.2021).
3. Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001> (дата звернення: 16.04.2021).
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення деяких норм законодавства в системному зв'язку з окремими положеннями Конституції України від 25.01.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12> (дата звернення: 19.04.2021).
5. Про внесення зміни до статті 92 Закону «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання: Закон від 19.03.2021 № 1159-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-20> (дата звернення: 19.04.2021).
6. Демченко І. С., Дубицька Н. Т. Нормативно-правове регулювання обов'язкової вакцинації: аргументи «за» та «проти». *Часопис Київського університету права*. № 4. 2017. С. 133-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkurp_2017_4_31 (дата звернення: 19.04.2021).
7. Круглова О. О. Обов'язкова вакцинація: порушення особистих немайнових прав фізичної особи. *Форум права*. № 1. 2011. С. 537-541. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_1_86 (дата звернення: 19.04.2021).
8. Губанова О. В. Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення. *Форум права*. № 1. 2017. С. 32-38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_8 (дата звернення: 22.04.2021).
9. Сенюта І. Я. Профілактичні щеплення. Право на медичну допомогу в Україні. 2008. Харківська правозахисна група. *Права людини*. 2009. С. 133-142.
10. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон від 06.04.2000 № 1645-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14> (дата звернення: 19.04.2021).
11. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 20.04.2021).
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 20.04.2021).
13. Frankowicz v. Poland, Appl. No. 53025/99, Council of Europe: European Court of Human Rights, 16 December 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90248> (дата звернення: 20.04.2021).
14. Європейська соціальна хартія (переглянута): Декларація, Міжнародний документ від 03.05.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (дата звернення: 20.04.2021).
15. Pretty v. United Kingdom, Appl. no. 2346/02, Council of Europe: European Court of Human Rights, 29 April 2002. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448> (дата звернення: 20.04.2021).

16. Jehovah's Witnesses of Moscow v. Russia, Appl. no. 302/02, Council of Europe: European Court of Human Rights, 10 June 2010. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99221> (дата звернення: 20.04.2021).
17. Locke, J., et al. Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration. Edited by Ian Shapiro, Yale University Press, 2003. URL: www.jstor.org/stable/j.ctt1npw0d (дата звернення: 20.04.2021).
18. Locke, J. 1632-1704. (1948). The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration. Oxford: B. Blackwell.
19. Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 1689-1755. (1823). The Spirit of Laws. London: Printed for J. Collingwood.
20. Максимов С. И. Современные концепции естественного права: опыт XX столетия. Проблемы законности: респ. міжвідом. наук. зб. Харків, 2008. Вип. 95. С. 81–88. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10626> (дата звернення: 20.04.2021).
21. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний документ від 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 20.04.2021).
22. Касумова А. Б. Обмеження прав громадян, пов'язані зі станом їх здоров'я. *Право і суспільство*. № 4. 2015. С. 73-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4%284%29__15 (дата звернення: 26.04.2021).
23. Savin v. Ukraine, Appl. No. 39948/06, Council of Europe: European Court of Human Rights, 12 December 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1790> (дата звернення: 27.04.2021).
24. Vaccine schedules in all countries of the European Union. European Centre for Disease Prevention and Control - agency of the European Union. Nature. 2018; 555(7694):30. URL: <https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu> (дата звернення: 27.04.2021).
25. Перелік медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень: Наказ, Перелік від 16.09.2011 №595. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1161-11> (дата звернення: 25.04.2021).
26. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон від 24.02.1994 № 4004-XI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12> (дата звернення: 22.04.2021).
27. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів. Наказ, Положення, Перелік від 16.09.2011 №595. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11> (дата звернення: 25.04.2021).
28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04> (дата звернення: 22.04.2021).
29. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 березня 2018 р, судова справа № 337/3087/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72899510> (дата звернення: 22.04.2021).
30. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 квітня 2019 р, судова справа № 682/1692/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333> (дата звернення: 22.04.2021).
31. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 березня 2021 р, судова справа № 331/5291/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642825> (дата звернення: 22.04.2021).
32. Acosta, Juana I. Vaccines, informed consent, effective remedy and integral reparation: an international human rights perspective. (SciELO July 2015). URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004190602015000200002#54 (дата звернення: 25.04.2021).
33. Inter-American Court of Human Rights, IACtHR, Advisory Opinion OC-6/86, The Word «Laws» in Article 30 of the American Convention of Human Rights, Requested by the Government of Uruguay, (May 9, 1986). URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_ing.pdf (дата звернення: 26.04.2021).
34. Inter-American Court of European Court of Human Rights, ECHR, Flux v. Moldova, App. No. 22824/04, f 35 (29 July 2008). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88063>. (дата звернення: 26.04.2021).
35. Gostin, L., Mann, J., & Gostin, L. (1994). Towards the Development of a Human Rights Impact Assessment for the Formulation and Evaluation of Public Health Policies. Health and Human Rights, 1(1), 58-80. URL: <https://www.jstor.org/stable/4065262> (дата звернення: 27.04.2021).

36. Vavříčka and Others v. the Czech Republic, Appl. No. 47621/13, Council of Europe: European Court of Human Rights, 8 April 2021. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039> (дата звернення: 27.04.2021).

37. Kokkinakis v. Greece, Appl. 14307/88, Council of Europe: European Court of Human Rights, 19 April 1993. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827> (дата звернення: 27.04.2021).

38. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов'язання для екстреного медичного застосування» від 08.02.2021 № 95. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-vaksin-abo-inshih-medichnih-imunobiologichnih-preparativ-dlya-t80221> (дата звернення: 27.04.2021).

39. Questions and Answers: Conditional Marketing Authorisation of COVID-19 Vaccines in the EU. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2390 (дата звернення: 27.04.2021).

40. WHO lists additional COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations. 7 May 2021. URL: [https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations#:~:text=WHO's%20Emergency%20Use%20Listing%20\(EUL, and%20administer%20COVID%2D19%20vaccines](https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations#:~:text=WHO's%20Emergency%20Use%20Listing%20(EUL, and%20administer%20COVID%2D19%20vaccines) (дата звернення: 27.04.2021).

41. Деякі питання державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 №371. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-kompensaciyi-shkodi-povyazanoyi-z-uskladnennnyami-s310321> (дата звернення: 11.05.2021).

42. DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056). URL: <https://f.datasrvr.com/fr1/121/57670/DL-1aprile2021-n44.pdf> (дата звернення: 13.05.2021).

References:

1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy: Zakon vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/435-15> (data zvernennia: 16.04.2021).

2. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia: Zakon vid 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (data zvernennia: 16.04.2021).

3. Pro zatverdzhennia pereliku profesii, vyrobnytstv ta orhanizatsii, pratsivnyky yakych pidliahaiut oboviazkovym profilaktychnym medychnym ohliadam, poriadku provedennia tsykh ohliadiv ta vydachi osobystykh medychnykh knyzhok: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.05.2001 № 559. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-2001> (data zvernennia: 16.04.2021).

4. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam pravlinnia Pensiinoho fondu Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia deiakyykh norm zakonodavstva v systemnomu zv'iazku z okremymy polozhenniamy Konstytutsii Ukrainy vid 25.01.2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12> (data zvernennia: 19.04.2021).

5. Pro vnesennia zminy do statti 92 Zakonu "Pro likarski zasoby" shchodo derzhavnoi reiestratsii vaksyn abo inshykh medychnykh imunobiologichnykh preparativ pid zoboviazannia: Zakon vid 19.03.2021 № 1159-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-20> (data zvernennia: 19.04.2021).

6. Demchenko I. S., Dubytska N. T. Normatyvno-pravove rehuliuвання обов'язкової ваксинатії: аргументы "за" та "проти". *Chasopys Kyivskoho universytetu prava.* № 4. 2017. S. 133-138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_4_31 (data zvernennia: 19.04.2021).

7. Kruhlova O. O. Obov'iazkova vaksynatsiia: porushennia osobystykh nemainovykh prav fizychnoi osoby. *Forum prava.* № 1. 2011. S. 537-541. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_1_86 (data zvernennia: 19.04.2021).

8. Hubanova O. V. Shchodo mekhanizmu pravovoho rehuliuвання vidnosyn u sferi imunizatsii nase-lennia. *Forum prava*. № 1. 2017. S. 32–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2017_1_8 (data zvernennia: 22.04.2021).
9. Seniuta I. Ya. Profilaktychni shcheplennia. Pravo na medychnu dopomohu v Ukraini. 2008. Kharkivska pravozakhysna hrupa. *Prava liudyny*. 2009. S. 133-142.
10. Pro zakhyt nase-lennia vid infektsiinykh khvorob: Zakon vid 06.04.2000 № 1645-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14> (data zvernennia: 19.04.2021).
11. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 20.04.2021).
12. Konventsiiia pro zakhyt prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod; Konventsiiia, Mizhnarodnyi doku-ment vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (data zvernennia: 20.04.2021).
13. Frankowicz v. Poland, Appl. No. 53025/99, Council of Europe: European Court of Human Rights, 16 December 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90248> (data zvernennia: 20.04.2021).
14. Yevropeiska sotsialna khartiia (perehliana): Deklaratsiia, Mizhnarodnyi dokument vid 03.05.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062 (data zvernennia: 20.04.2021).
15. Pretty v. United Kingdom, Appl. no. 2346/02, Council of Europe: European Court of Human Rights, 29 April 2002. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60448> (data zvernennia: 20.04.2021).
16. Jehovahs Witnesses of Moscow v. Russia, Appl. no. 302/02, Council of Europe: European Court of Human Rights, 10 June 2010. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-99221> (data zvernennia: 20.04.2021).
17. Locke, J., et al. Two Treatises of Government and A Letter Concerning Toleration. Edited by Ian Shapiro, Yale University Press, 2003. URL: www.jstor.org/stable/j.ctt1npw0d (data zvernennia: 20.04.2021).
18. Locke, J. 1632-1704. (1948). The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration. Oxford: B. Blackwell.
19. Montesquieu, Charles de Secondat, baron de, 1689-1755. (1823). The Spirit of Laws. London: Printed for J. Collingwood.
20. Maksymov S. Y. Sovremennyye kontseptsyyi estestvennoho prava: opyt XX stoletyia. *Problemy zakonnosti: resp. mizhvidom. nauk. zb.* Kharkiv, 2008. Vyp. 95. S. 81–88. URL: <https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10626> (data zvernennia: 20.04.2021).
21. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava, Mizhnarodnyi dokument vid 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (data zvernennia: 20.04.2021).
22. Kasumova A. B. Obmezhennia prav hromadian, pov'iazani zi stanom yikh zdorov'ia. *Pravo i suspilstvo*. № 4. 2015. S. 73-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_4%284%29__15 (data zvernennia: 26.04.2021).
23. Savin v. Ukraine, Appl. No. 39948/06, Council of Europe: European Court of Human Rights, 12 December 2008. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1790> (data zvernennia: 27.04.2021).
24. Vaccine schedules in all countries of the European Union. European Centre for Disease Prevention and Control - agency of the European Union. *Nature*. 2018; 555(7694):30. URL: <https://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu> (data zvernennia: 27.04.2021).
25. Perelik medychnykh protypokazan do provedennia profilaktychnykh shcheplen: Nakaz, Perelik vid 16.09.2011 №595. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1161-11> (data zvernennia: 25.04.2021).
26. Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia nase-lennia: Zakon vid 24.02.1994 № 4004-XI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12> (data zvernennia: 22.04.2021).
27. Pro poriadok provedennia profilaktychnykh shcheplen v Ukraini ta kontrol yakosti y obihu medychnykh imunobiolohichnykh preparativ. Nakaz, Polozhennia, Perelik vid 16.09.2011 №595. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11> (data zvernennia: 25.04.2021).
28. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 50 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tлумachennia okremykh polozhen chastyny pershoi statii 4 Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro okhoroniuvanyi zakonom interes) vid 1 hrudnia 2004 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04> (data zvernennia: 22.04.2021).

29. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 20 bereznia 2018 r, sudova sprava № 337/3087/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/72899510> (data zvernennia: 22.04.2021).

30. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 17 kvitnia 2019 r, sudova sprava № 682/1692/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/81652333> (data zvernennia: 22.04.2021).

31. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 10 bereznia 2021 r, sudova sprava № 331/5291/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/95642825> (data zvernennia: 22.04.2021).

32. Acosta, Juana I. Vaccines, informed consent, effective remedy and integral reparation: an international human rights perspective. (SciELO July 2015). URL: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S004190602015000200002#54 (data zvernennia: 25.04.2021).

33. Inter-American Court of Human Rights, IACtHR, Advisory Opinion OC-6/86, The Word «Laws» in Article 30 of the American Convention of Human Rights, Requested by the Government of Uruguay, (May 9, 1986). URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_ing.pdf (data zvernennia: 26.04.2021).

34. Inter-American Court of European Court of Human Rights, ECHR, Flux v. Moldova, App. No. 22824/04, f 35 (29 July 2008). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88063>. (data zvernennia: 26.04.2021).

35. Gostin, L., Mann, J., & Gostin, L. (1994). Towards the Development of a Human Rights Impact Assessment for the Formulation and Evaluation of Public Health Policies. *Health and Human Rights*, 1(1), 58-80. URL: <https://www.jstor.org/stable/4065262> (data zvernennia: 27.04.2021).

36. Vavříčka and Others v. the Czech Republic, Appl. No. 47621/13, Council of Europe: European Court of Human Rights, 8 April 2021. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209039> (data zvernennia: 27.04.2021).

37. Kokkinakis v. Greece, Appl. 14307/88, Council of Europe: European Court of Human Rights, 19 April 1993. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57827> (data zvernennia: 27.04.2021).

38. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy “Deiaki pytannia derzhavnoi reiestratsii vaktsyn abo inshykh medychnykh imunobiologichnykh preparativ dlia spetsyfichnoi profilaktyky hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, pid zobov’iazannia dlia ekstremoho medychnoho zastosuvannia” vid 08.02.2021 № 95. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestratsiyi-vakcin-abo-inshih-medichnih-imunobiologichnih-preparativ-dlya-t80221> (data zvernennia: 27.04.2021).

39. Questions and Answers: Conditional Marketing Authorisation of COVID-19 Vaccines in the EU. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2390 (data zvernennia: 27.04.2021).

40. WHO lists additional COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations. 7 May 2021. URL: [https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations#:~:text=WHOs%20Emergency%20Use%20Listing%20\(EUL, and%20administer%20COVID%2D19%20vaccines](https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations#:~:text=WHOs%20Emergency%20Use%20Listing%20(EUL, and%20administer%20COVID%2D19%20vaccines) (data zvernennia: 27.04.2021).

41. Deiaki pytannia derzhavnoi kompensatsii shkody, pov’iazanoi z uskladnenniamy, shcho mozhut vynyknuty pislia vaktsynatsii vid hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.03.2021 №371. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-kompensatsiyi-shkodi-povyazanoyi-z-uskladnenniami-s310321>(data zvernennia: 11.05.2021).

42. DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dellepidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056). URL: <https://f.datasrvr.com/fr1/121/57670/DL-1aprile2021-n44.pdf> (data zvernennia: 13.05.2021).